

Contribution à l'étude de l'impact de l'audit financier à la transparence de la gouvernance d'entreprise : Cas des PME de la région Fès – Meknès

Contribution to the Study of the Impact of Financial Audit on the Transparency of Corporate Governance: Case of SMEs in the Fès – Meknès Region

LOUKILI Hajar

Masterante en CCA « Comptabilité, Contrôle de gestion et Audit »
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Ait Melloul
Université Ibn Zohr Maroc

ESSABER Amina

Enseignante chercheuse
Faculté des sciences juridiques économiques et sociales Ain Sebâa
Université Hassan II
Laboratoire de Recherche en Management, Information et Gouvernance (LARMIG)

Date de soumission : 03/09/2024

Date d'acceptation : 01/10/2024

Pour citer cet article :

LOUKILI. H & ESSABER A (2024) « Contribution à l'étude de l'impact de l'audit financier à la transparence de la gouvernance d'entreprise : Cas des PME de la région Fès – Meknès », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit « Volume 8 : numéro 3 » pp : 254-270

Résumé

Cet article étudie l'interconnexion entre l'audit financier et la gouvernance d'entreprise dans le cadre des petites et moyennes entreprises (PME). En s'appuyant sur une analyse approfondie des bases théoriques, des mécanismes de gouvernance et des pratiques d'audit financier, l'étude, menée auprès d'un échantillon de 40 PME de la région Fès-Meknès, met en évidence l'importance de la transparence pour renforcer la confiance des parties prenantes et soutenir la prise de décisions stratégiques. L'audit financier, en tant que mécanisme clé de gouvernance, joue un rôle essentiel dans la réduction de l'asymétrie d'information et la gestion proactive des risques. Ce processus contribue également à l'amélioration des relations entre les dirigeants et les actionnaires. Ce travail offre des perspectives pour améliorer la gouvernance et la performance des PME, soulignant l'impact significatif de l'audit financier sur la transparence et la fiabilité des informations financières, tout en favorisant une meilleure gestion des ressources et une compétitivité accrue dans un environnement économique en constante évolution.

Mots clés : audit financier ; gouvernance ; transparence ; qualité d'audit ; asymétrie d'information.

Abstract

This article examines the interconnection between financial auditing and corporate governance in the context of small and medium-sized enterprises (SMEs). Drawing on an in-depth analysis of theoretical foundations, governance mechanisms, and financial audit practices, the study, conducted on a sample of 40 SMEs from the Fès-Meknès region, highlights the importance of transparency in strengthening stakeholder trust and supporting strategic decision-making. Financial auditing, as a key governance mechanism, plays a crucial role in reducing information asymmetry and proactively managing risks. This process also contributes to improving relationships between managers and shareholders. This work provides insights into enhancing governance and the performance of SMEs, emphasizing the significant impact of financial auditing on the transparency and reliability of financial information, while promoting better resource management and increased competitiveness in a constantly evolving economic environment.

Keywords: financial audit; governance; transparency; audit quality; information asymmetry.

Introduction

Aujourd'hui, les Petites et Moyennes Entreprises (PME) occupent une place centrale dans l'économie mondiale, contribuant significativement à la création d'emplois, à l'innovation et à la croissance économique. Cependant, en raison de leurs ressources limitées et de leur taille réduite, ces entreprises sont souvent confrontées à des défis uniques en matière de gouvernance d'entreprise, notamment dans la gestion de leurs finances et la production des rapports financiers fiables.

Dans ce contexte, l'audit financier apparaît comme un outil crucial pour renforcer la gouvernance et soutenir la pérennité des PME, en assurant la transparence, la fiabilité et la conformité des informations financières.

Il joue un rôle essentiel dans la vérification et la validation de l'exactitude des informations financières d'une entreprise et par conséquent, il contribue à assurer la fiabilité des données financières présentées aux parties prenantes telles que les investisseurs, les créanciers et les régulateurs.

De ce fait, le principal objectif de ce travail réside dans la compréhension des mécanismes par lesquels l'audit financier peut contribuer à renforcer la transparence de la gouvernance des PME de la région de Fès-Meknès en traitant la problématique suivante :

Dans quelle mesure l'audit financier renforce-t-il la transparence dans la gouvernance des PME?

Pour répondre à cette question, nous l'avons décliné en trois questions dérivées :

- Comment l'audit financier améliore-t-il la transparence dans la gouvernance des entreprises ?
- Quel rôle l'audit financier joue-t-il dans la réduction de l'asymétrie d'information entre actionnaires et gestionnaires dans les entreprises ?
- En quoi l'audit financier contribue-t-il à réduire les coûts de transaction et à renforcer la fiabilité des informations financières dans les entreprises ?

Notre recherche repose sur une méthodologie hypothético-déductive avec une étude quantitative. Nous formulons des hypothèses que nous testons empiriquement à travers l'analyse des données pour les confirmer ou les infirmer. Les données seront collectées via un questionnaire structuré avec des questions fermées et une question ouverte, ciblant une population de 50 PME avec un retour de 40 PME qui présente un échantillon non probabiliste de PME de la région Fès-Meknès.

L'analyse des données sera effectuée à l'aide du logiciel SPSS V26 pour identifier les tendances et relations entre les variables.

Notre recherche sera structurée comme suit : la première section propose un cadrage conceptuel des trois concepts clés mobilisés ; audit financier, gouvernance d'entreprise et la transparence, ensuite, dans la deuxième section, nous explicitons les fondements théoriques de l'impact de l'audit financier à la bonne gouvernance d'entreprise et dans la dernière section, nous exposons les résultats de l'étude empirique ainsi que ses discussions.

1. Audit financier, gouvernance d'entreprise et transparence : Cadre conceptuel

1.1. Le concept d'audit financier

Selon l'Ordre des Experts-Comptables (OEC), l'audit financier est défini comme « un examen réalisé par un « professionnel compétent et indépendant en vue d'exprimer une opinion motivée ». Cet avis doit proposer une évaluation de la sincérité et de la conformité légale des états comptables avec les normes en vigueur ».

Selon l'IFAC, l'objectif d'un audit d'états financiers est de permettre à l'auditeur d'exprimer une opinion sur tous les aspects importants conformément au cadre de comptabilité d'identité. (IFAC ,2006)

Donc les principaux objectifs d'audit est la « **certification** » des comptes annuels de l'entreprise, c'est-à-dire la reconnaissance de leur « **régularité** » et de leur « **sincérité** » afin de fournir une « **image fidèle** » des opérations de l'exercice écoulé et de la situation financière à la fin de cet exercice :

- **La régularité** signifie que les comptes sont conformes à la réglementation et aux principes comptables généralement reconnus.
- **L'intégrité** signifie l'application de bonne foi des règles et procédures comptables fondées sur la compréhension de la réalité par le comptable.
- **Le respect de l'image fidèle** consiste à choisir, parmi les méthodes de présentation ou de calcul envisageables, les mieux adaptées à la réalité de l'entreprise et à fournir les informations nécessaires à leur compréhension, en particulier dans le cadre de l'annexe. (Olivier Herrbach, 2000, p. 21)

1.2. Le concept de gouvernance d'entreprise

Nous précisons en premier abord la notion de gouvernance, selon Charreaux la gouvernance d'entreprise comme étant « l'ensemble des mécanismes qui ont pour effet de délimiter les pouvoirs et d'influencer les décisions des dirigeants autrement dit qui gouvernent leur conduite et délimitent leur espace discrétionnaire » (Charreaux, 1997, p. 5). L'objectif est de mettre en œuvre des mécanismes de contrôle au sein de l'entreprise, permettant aux actionnaires c'est-à-dire les investisseurs d'exercer un contrôle optimal sur les dirigeants afin de prévenir toute forme de malversation.¹ La Banque Mondiale (2017), a défini la gouvernance dans son rapport « La Gouvernance et La loi », à l'instar du « processus d'interaction par lequel les acteurs étatiques et non étatiques comprennent et appuient les politiques publiques dans le cadre d'un ensemble, de règles formelles et informelles qui fabriquent le pouvoir, mais sont en même temps fabriquées par celui-ci ».²

D'autre part, l'organisation de coopération et de développement économique (OCDE) définit la gouvernance d'entreprise comme « une référence aux relations entre la direction d'une entreprise, son conseil d'administration, ses actionnaires et d'autres parties prenantes. Elle détermine également la structure par laquelle sont définis les objectifs d'une entreprise, ainsi que les moyens de les atteindre et s'assurer une surveillance des résultats ».

Pour les mécanismes de gouvernance qui influent sur la qualité et parfois sur l'étendue des informations divulguées aux actionnaires, offrant ainsi une assurance accrue contre toute rétention d'informations pertinentes ou toute divulgation de données moins crédibles par la direction. Alors conformément à Maïz, ces mécanismes visent à « organiser un partage du pouvoir conduisant à une répartition équitable de la rente organisationnelle » (Maïz, 1999, p. 117).

1.3. Le concept de la transparence

Depuis les années 1930, la gouvernance d'entreprise a souvent été mise en lumière uniquement lors de crises économiques majeures. Ces crises ont été marquées par des scandales dans le monde des affaires, tels que « Enron, ABB, Adelphia, Ahold, Tyco, Vivendi Universal,

¹ LAMKARAF. I (2020) « La Contribution de l'Audit Interne à l'Amélioration de la Gouvernance des Entreprises Privées au Maroc », Revue Internationale des Sciences de Gestion « Numéro 6 : Janvier 2020 / Volume 3 : numéro 1 » pp : 1010 - 1027

² (Rapport sur le développement dans le monde, 2017).

Worldcom, Parmalat et Nortel », la suite de ces crises de confiance, de nombreuses réformes ont été introduites, mettant l'accent sur la nécessité de transparence dans les domaines comptables, financiers et managériaux tout au long, l'exigence de la transparence, qui se dévoile formellement aussi au centre des réverbérations sur la responsabilité sociale, le développement durable ou la rémunération des dirigeants, est particulièrement présentée comme le meilleur moyen d'instaurer une bonne gouvernance. (Laing & Zaman, 2012).

L'un des objectifs souvent affiché dans les différents rapports sur la gouvernance qui se sont succédés en France était d'accroître la transparence, la loi sur les nouvelles régulations économiques de 2001 et la loi sur la sécurité financière de 2003 dont le titre 3 s'intitule « Modernisation du contrôle légal des comptes et transparence » (Laing & Zaman, 2012).

Selon Charreaux, la transparence en matière d'information n'aurait que des effets bénéfiques, peut être battu en brèche. La transparence entraînerait une surcharge d'information pouvant provoquer une dégradation de la qualité des décisions : « trop d'information tue l'information » (Charreaux, 2005).

2. Fondements théoriques de l'impact de l'audit financier sur la bonne gouvernance d'entreprise

Dans cette section, nous allons souligner deux théories, telles que la théorie d'agence et la théorie des coûts de transaction, pour étudier l'impact de l'audit financier sur la bonne gouvernance d'entreprise. Ensuite, nous examinerons les fondements théoriques de l'audit financier en tant que mécanisme de gouvernance d'entreprise.

2.1. La théorie d'agence

« La séparation entre la gestion et la propriété de la firme conduit à une asymétrie d'information entre les actionnaires et le dirigeant » (Jensen & Meckling, 1976). Ce dernier est mieux informé du fait qu'il participe aux activités opérationnelles quotidiennes, alors que les actionnaires sont à l'extérieur de l'entreprise. Conformément à la théorie de l'agence, cette situation d'asymétrie d'information associée à l'opportunisme du dirigeant incite celui-ci à engager des stratégies de manipulations comptables nuisant à la qualité de l'information financière. C'est là, où le commissariat aux comptes intervient par son caractère réglementaire et légal, il contrôle la sincérité, la régularité et l'image fidèle des comptes annuels de l'entreprise. En vue de l'établissement de son rapport final, l'auditeur, va passer par plusieurs étapes dans sa démarche,

ce qui permet d'éclairer plusieurs points d'anomalies, et de réduire l'état discrétionnaire du dirigeant en l'interrogeant sur les modalités de réalisation de certains faits et en vérifiant toutes les opérations comptables et financières pouvant influencer le résultat de l'entreprise.

Les actionnaires utilisent les comptes annuels de l'entreprise pour déterminer la valeur de leurs participations à l'entreprise. Quant aux dirigeants, leur rémunération est déterminée par le résultat financier qu'ils ont achevé. Par rapport au reste des parties prenantes, les banques, les fournisseurs, les clients etc. ils analysent l'information financière de l'entreprise afin de déterminer la solvabilité de leur partenaire. (BENALI, 2013, pp. 16-20)

2.2. La théorie des coûts de transaction

La théorie des coûts de transaction offre une lentille analytique précieuse pour explorer les relations entre l'audit financier, la transparence de la gouvernance d'entreprise et les mécanismes économiques sous-jacents.

Selon Oliver Williamson l'importance des mécanismes de contrôle dans la réduction des coûts de transaction au sein des organisations il peut faire un impact sur l'audit financier comme un moyen de contrôle externe visant à garantir l'exactitude des informations financières, ce qui renforce la transparence et réduit les asymétries d'information. (Williamson, 1985)

L'audit financier, en tant que processus d'évaluation indépendante de la conformité aux obligations financières et de certification de l'exactitude des états financiers d'une entreprise, agit comme un moyen de réduction des coûts de transaction en atténuant l'asymétrie d'information entre les parties prenantes externes. Il contribue ainsi à renforcer la confiance dans les échanges économiques en fournissant une assurance sur la fiabilité des informations financières.

2.3. L'audit financier constitue un mécanisme de gouvernance d'entreprise

L'objectif initial de l'audit financier était de détecter les fraudes et les erreurs. Par la suite, il s'est consacré l'émission d'une opinion sur les états financiers. Cette opinion exprimée par l'auditeur est une garantie de fiabilité des paramètres financiers mis à la disposition des parties prenantes, principalement les actionnaires et les créanciers. Toutefois, avant d'émettre une opinion, l'auditeur doit s'appuyer, pendant toute la durée de sa mission, sur l'audit du contrôle interne, en particulier en tant qu'élément probant indirect. Un bon contrôle interne doit, en principe, conduire à une bonne comptabilité, ce qui devrait conduire à une certification sans réserve. Le contrôle interne apparaît ainsi comme le support de l'audit, dans la mesure où ce dernier s'appuie sur

l'ensemble des dispositifs organisationnels visant à assurer la maîtrise de l'entreprise. (Hamida, 2014). De nombreux textes réglementaires et recommandations professionnelles ont renforcé le rôle de l'audit interne, de l'audit externe et du comité d'audit dans la gouvernance de l'entreprise. Ces textes mettent en évidence l'importance des relations entre ces trois dispositifs pour une gouvernance efficace. On peut donc considérer le système d'audit comme un processus global comprenant les activités de l'audit interne, de l'audit externe et du comité d'audit, qui agissent de manière interactive pour transformer les données brutes en opinions ou en assurances et en recommandations. (BOUAZIZ.M & MAALEMI.T, 2023 pp. 84-107). Donc l'audit financier apparaît comme un mécanisme mandaté par les propriétaires de l'entreprise pour assumer spécifiquement un rôle de certification de la sincérité, de la régularité et de l'image fidèle des états financiers publiés par les entités économiques concernées. (BOUMEDIENNE, 2013-2014, p.131)

Dans le cadre de l'étude de la relation entre l'audit financier et la transparence de la gouvernance d'entreprise, nous formulons les hypothèses suivantes :

H1 : La qualité d'audit financier impacterait positivement la transparence de la gouvernance d'entreprise.

H2 : L'audit financier renforcerait la transparence de la gouvernance d'entreprise en réduisant l'asymétrie d'information entre les actionnaires et les gestionnaires.

H3 : L'audit financier réduirait les coûts de transaction dans les PME en améliorant la fiabilité des informations financières disponibles pour renforcer la transparence de la gouvernance d'entreprise.

Donc notre modèle conceptuel se porte comme suivi :

Figure N° 1 : Présentation du modèle conceptuel

Source : Auteurs

3. Étude empirique sur l'impact de l'audit financier sur la transparence de la gouvernance des PME de la région Fès-Meknès

3.1. La méthodologie de recherche

Cet article cherche à étudier comment l'audit financier influe la gouvernance d'entreprise dans les PME. Une approche quantitative a été jugée appropriée, ciblant spécifiquement les PME de la région de Fès-Meknès.

Notre démarche s'inscrit dans le cadre du paradigme positiviste et suit une logique déductive hypothético, pour garantir une collecte de données efficace, nous avons choisi d'utiliser un questionnaire, considéré comme l'outil de recherche le plus adapté à notre étude quantitative, nous avons délibérément opté pour un échantillonnage non probabiliste, qui a été choisi en raison de la nature de notre recherche et de la disponibilité des entreprises participantes, avec une population totale de 50 PME avec un échantillon non probabiliste composé de 40 PME, le taux de retour réponse de 80%, représentant divers secteurs d'activité, réparties sur l'ensemble du territoire de la région Fès-Meknès.

Le choix de cette région se fait par l'importance des PME qui situés dans la région Fès-Meknès, selon le baromètre de l'OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale), l'année 2021 a vu la création de 4.538 PME, soit une augmentation annuelle de 14,8%, 52,6% des créations des PME ont été enregistrées au niveau de la préfecture de Fès, Boulemane, Taza, Taounate, Moulay Yacoub, Meknès, El Hajeb. En 2021, le commerce et la construction ont concentré près de 56% des créations des PME. (Centre régional d'investissement Fès-Meknès, 2023). Pour analyser les résultats ressortis de l'enquête, nous avons procédé aux tests statistiques appropriés à partir de logiciel SPSS V26. Nous avons utilisé un codage simple des données pour regrouper toutes les réponses dans une base de données, ensuite, nous avons évalué la fiabilité interne des différents éléments constituant chaque variable en utilisant le test de l'alpha de Cronbach. L'analyse statistique des hypothèses de recherche nous permettra de valider ou de réfuter chacune des hypothèses précédemment énoncées, tout en clarifiant les relations entre les variables indépendantes et les variables dépendantes. Pour ce faire, nous utiliserons le coefficient de corrélation de Pearson (r), un indicateur permettant de déterminer la nature (+ / -) et l'intensité de la relation entre les variables. Finalement pour confirmer ces résultats des tests nous avons utilisé la méthode de régression linéaire multiple.

3.2. Résultat et discussion de de la recherche

Dans cette section, nous présentons les résultats et discussions issus de notre recherche empirique. Nous analysons l'impact de la qualité de l'audit financier sur la transparence dans la gouvernance d'entreprise, puis examinons comment l'audit financier réduit l'asymétrie d'information entre les actionnaires et les gestionnaires. Enfin, nous discutons de la manière dont l'audit financier contribue à la réduction des coûts de transaction dans les PME, améliorant ainsi la fiabilité des informations et favorisant une gouvernance plus transparente.

3.2.1. Impact de la qualité de l'audit financier sur la transparence de la gouvernance d'entreprise

Suite à l'analyse des résultats, pour cette première hypothèse, il est présenté par trois éléments évalués (conformité aux normes, compétence des auditeurs, et exhaustivité des rapports), le calcul de coefficient alpha de Cronbach donne des résultats satisfaisants de $\alpha = 0.694$ comme le montre le tableau N°1, indique une fiabilité acceptable, et aussi il est observé une corrélation significative entre la qualité de l'audit financier et la transparence de la gouvernance d'entreprise ($r = 0.341$) comme indiqué dans le tableau N°2.

Par conséquent, nous pouvons conclure que l'hypothèse 1 est validée.

Tableau N° 1 : Résultats de test Alpha Cronbach de la variable qualité d'audit

Alpha de Cronbach	Alpha de Cronbach basé sur des éléments standardisés	Nombre d'éléments
.694	.699	3

Auteurs via SPSS V26

Tableau N° 2 : Test de corrélation de Pearson de H1

	Sig. (bilatérale)	Corrélation de Pearson
La qualité de l'audit financier et la transparence de la gouvernance d'entreprise	0.031	0.341

Auteurs via SPSS V26

Donc la qualité de l'audit financier garantit l'exactitude et la fiabilité des informations financières, renforçant ainsi la confiance des parties prenantes. Cette transparence accrue permet de prévenir les fraudes et les erreurs, favorisant une gestion plus éthique et responsable. En conséquence, les entreprises bénéficient d'une meilleure réputation et d'un accès facilité aux capitaux, tout en respectant les exigences réglementaires. Cela est cohérent avec la théorie de l'agence, qui stipule que l'audit aide à réduire l'asymétrie d'information entre actionnaires et gestionnaires, renforçant ainsi la transparence. Des audits de qualité agissent comme un mécanisme de contrôle, réduisant les coûts d'agence et l'opportunisme des gestionnaires. La littérature empirique soutient également que des audits rigoureux et compétents améliorent la confiance des actionnaires et la performance des entreprises.

3.2.2. L'audit financier comme outil de réduction de l'asymétrie d'information entre actionnaires et gestionnaires dans la gouvernance d'entreprise

Pour cette deuxième hypothèse qui est présentée par 6 éléments évalués, (communication financière, conformité aux normes de gouvernance, communication active sur la gouvernance, qualité de l'audit financier, accessibilité des informations d'audit, et confiance dans les résultats d'audit). Les résultats suggèrent une fiabilité modérée à acceptable de l'échelle, avec un coefficient alpha de Cronbach initial de $\alpha = 0.687$ (Tableau N°3), qui montre une cohérence interne raisonnable, est aussi une corrélation positive significative observée entre l'asymétrie d'information et la transparence de la gouvernance d'entreprise ($r = 0.337$, $p = 0.033$) comme il est indiqué dans le tableau N°4.

Tableau N° 3 : Résultats de test Alpha Cronbach de la variable asymétrie d'information

Alpha de Cronbach	Alpha de Cronbach basé sur des éléments standardisés	Nombre d'éléments
.687	.742	6

Auteurs via SPSS V26

Tableau N° 4 : Test de corrélation de Pearson de H2

	Sig. (bilatérale)	Corrélation de Pearson
L'asymétrie d'information et la transparence de la gouvernance d'entreprise	0.033	0.337

Auteurs via SPSS V26

Cette hypothèse souligne que l'audit financier des rapports financiers précis et vérifiés, l'audit réduit les incertitudes concernant la performance réelle de l'entreprise. Cela permet aux actionnaires de prendre des décisions plus éclairées et de mieux surveiller les actions des gestionnaires, renforçant ainsi la transparence et la confiance dans la gouvernance d'entreprise. Dans le cadre de la théorie d'agence, l'audit sert de mécanisme de contrôle, aidant à aligner les intérêts des gestionnaires et des actionnaires. La littérature souligne que la transparence et la confiance dans l'audit diminuent les conflits d'intérêts et renforcent la gouvernance d'entreprise. Par conséquent, nous pouvons conclure que l'hypothèse 2 est validée.

3.2.3. Réduction des coûts de transaction dans les PME grâce à l'audit financier et à l'amélioration de la fiabilité des informations pour une gouvernance transparente

La dernière hypothèse il est présenté par 3 éléments évalués, (impact de l'audit sur la qualité des informations financières, amélioration de la transparence, et perception positive par les parties prenantes), les résultats suggèrent une très bonne fiabilité de l'échelle, donc il est acceptable, avec un coefficient alpha de Cronbach initial de $\alpha = 0.941$ (Tableau N°5), mais selon les résultats des tests de corrélation il est observé une corrélation négative non significative ($r = -0.152$), comme il est indiqué dans le tableau N°6, entre la fiabilité des informations financières et la transparence de la gouvernance.

Tableau N° 5 : Résultats de test Alpha Cronbach de la variable fiabilité des informations financière

Alpha de Cronbach	Alpha de Cronbach basé sur des éléments standardisés	Nombre d'éléments
.941	.961	3

Auteurs via SPSS V26

Tableau N° 6 : Test de corrélation de Pearson de H3

	Sig. (bilatérale)	Corrélation de Pearson
La fiabilité des informations financières et la transparence de la gouvernance	0.350	- 0.152

Auteurs via SPSS V26

Selon la théorie des coûts de transaction, l'audit devrait réduire l'incertitude et les coûts associés aux transactions en fournissant des informations fiables. Toutefois, les résultats suggèrent que même si la qualité des informations financières s'améliore, cela ne se traduit pas nécessairement par une transparence accrue. Cela pourrait indiquer des obstacles internes au sein des PME qui limitent la mise en œuvre effective d'une gouvernance transparente, nécessitant ainsi une exploration plus approfondie des dynamiques en jeu, tels que la taille de l'entreprise, la complexité des opérations ou les relations de marché, jouent un rôle plus déterminant dans les coûts de transaction. Pour cela nous pouvons conclure que l'hypothèse 3 est non validée.

Concernant les résultats de la régression linéaire multiple renforcent ces conclusions. La qualité de l'audit financier $\beta = 0.418$, $p = 0.007$ et l'asymétrie d'information ($\beta = 0.414$, $p = 0.008$) ont une influence positive significative sur la transparence de la gouvernance, tandis que la fiabilité des informations financières n'a pas d'effet significatif ($\beta = -0.014$, $p = 0.924$) voir tableau N°7.

Tableau N° 7 : Régression linéaire multiple

Modèle	Coefficients nonstandardisés		Coefficients standardisés	Sig.	
	B	Erreur standard	Bêta		
1	(Constante)	1.923	.733		.013
	La qualité de l'audit financier	.431	.150	.418	.007
	L'asymétrie d'information	.363	.130	.414	.008
	La fiabilité des informations financières	-.013	.132	-.014	.924

Auteurs via SPSS V26

Récapitulatif des modèles				
Modèle	R	R-deux	R-deux ajusté	Erreur standard de l'estimation
1	.533 ^a	.284	.225	.676
a. Prédicteurs : (Constante), La fiabilité des informations financières, La qualité de l'audit financier, L'asymétrie d'information				

Auteurs via SPSS V26

Ces mesures indiquent que le modèle, qui inclut la fiabilité des informations financières, la qualité de l'audit financier et l'asymétrie d'information en tant que prédicteurs, explique environ 28.4% de la variance observée dans la transparence de la gouvernance.

Donc l'équation générale est comme suit :

$$Y = 1.923 + 0.431 \text{ La qualité de l'audit financier} + 0.363 \text{ L'asymétrie d'information}$$

L'équation illustre l'impact de la qualité de l'audit et de la réduction de l'asymétrie d'information sur la transparence de la gouvernance des PME. Selon la théorie d'agence, l'audit financier aide à atténuer les conflits d'intérêts entre propriétaires et gestionnaires en fournissant des informations fiables, ce qui est essentiel dans les PME où la séparation des rôles peut être floue. La théorie des coûts de transaction montre que l'audit améliore la transparence des informations financières, ce qui est crucial pour les PME avec des ressources limitées. Cependant, bien que l'audit améliore la transparence et réduise l'asymétrie d'information, il n'a pas significativement réduit les coûts de transaction dans ce contexte. Cela peut être dû à des facteurs tels que la complexité des transactions, les ressources limitées, la structure organisationnelle moins formalisée, la nature des relations avec les parties prenantes, la culture et les pratiques internes, ainsi que l'absence de technologies avancées. Ces éléments peuvent limiter l'impact de l'audit sur les coûts de transaction, nécessitant d'autres améliorations opérationnelles pour optimiser la gestion des coûts.

Conclusion

Dans cet article nous avons étudié la contribution de l'audit financier comme un pilier essentiel pour la transparence et la gouvernance des PME, en particulier dans la région de Fès-Meknès. Il joue un rôle crucial en garantissant la fiabilité des informations financières, ce qui renforce la confiance des parties prenantes et facilite la prise de décisions stratégiques. Pour les PME, souvent confrontées à des ressources limitées, l'audit financier permet non seulement d'identifier et de gérer les risques de manière proactive mais aussi d'améliorer la performance globale en adoptant des pratiques robustes de gouvernance.

Les résultats de l'étude montrent que l'amélioration de la transparence financière grâce à un audit rigoureux peut significativement renforcer la gouvernance des PME. Il est recommandé que ces entreprises mettent en œuvre des pratiques spécifiques telles que la formation continue des auditeurs, l'intégration de technologies avancées, et la mise en place de contrôles internes stricts. La création de comités d'audit indépendants et la communication transparente avec les parties prenantes sont également cruciales.

Cette étude met en évidence l'importance pour les dirigeants de PME d'adopter des pratiques d'audit rigoureuses pour renforcer la transparence de la gouvernance, favorisant ainsi la confiance des parties prenantes et l'amélioration de la performance à long terme. Elle souligne la nécessité de sensibiliser et former les équipes sur l'importance de l'audit financier.

D'un point de vue scientifique, l'étude enrichit la littérature en fournissant des données empiriques sur le rôle de l'audit dans les PME, ouvrant la voie à de futures recherches sur l'intégration de technologies avancées et l'évaluation des pratiques de gouvernance dans divers contextes.

BIBLIOGRAPHIE

- BENALI C., (2013). « Les auditeurs financiers face aux conflits d'agence : une étude des déterminants des honoraires d'audit en France », in comptabilité-contrôle-audit, No. 19, pp.16-20.
- BOUAZIZ.M & MAALEMI.T. (2023) « Le triangle d'or (audit externe, audit interne et comité d'audit), comme dispositif de la gouvernance et de la qualité de l'information financière : Revue de littérature », Revue Française d'Economie et de Gestion « Volume 4 : Numéro 2» pp : 84 – 107.
- BOUMEDIENNE M. R., (2013-2014) « qualité de l'audit légal a la lumière des mécanismes internes de gouvernance d'entreprise », thèse de doctorat, p.131
- Charreaux, (1997). « Le gouvernement des entreprises », p. 1
- Charreaux, G. (2005). «Transparency in financial information: Recent developments in Europe». European Accounting Review, 14(1), p. 3-195.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). « Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure». Journal of Financial Economics, 3(4), pp. 305-360.
- Hamida Chihi. (2014). « Contribution à l'étude de la qualité de l'audit légal : évaluation de la pertinence des spécificités réglementaires françaises ». Gestion et management. Université Paris
- KEITA A. & Al. (2023) « L'impact du comité d'audit dans l'amélioration de la gouvernance des entreprises maliennes », Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit « Volume 7 : Numéro 2 » pp : 27-45.
- LAMKARAF. I (2020) « La Contribution de l'Audit Interne à l'Amélioration de la Gouvernance des Entreprises Privées au Maroc », Revue Internationale des Sciences de Gestion « Numéro 6 : Janvier 2020 / Volume 3 : numéro 1 » pp : 1010 – 1027
- Laing, D., & Zaman, A. (2012). « Corporate governance, regulation, and crisis of confidence ». In 21st Century Corporate Governance: Emerging Issues and Challenges. p. 3-24
- Maïz, M. (1999). « Gouvernance et rente organisationnelle » p. 117.
- Olivier Herrbach, (2000). « Le comportement au travail des collaborateurs de cabinets d'audit financier » p. 21
- Williamson, O. E. (1985). « The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting».
- <https://fesmeknesinvest.ma/wp-content/uploads/2023/08/Etude-sur-le-tissu-entrepreneurial-de->

[la-Region-FM.pdf](#) consulté le 26/04/2024 à 21h01, Étude sur le tissu entrepreneurial Région de Fès-Meknès, (2023)

- <https://www.mooncard.co/fr/cas-usage/comptabilite/audit-financier#:~:text=Selon%20l'ordre%20des%20experts,avec%20les%20normes%20en%20vigueur>

Consulté le 29/03/2024 à 13h48, Audit comptable et financier : ce qu'il faut savoir

- <http://www.cya.unam.mx/index.php/cya/article/view/565/563> consulté le 30/03/2024 à 02h30,

Principes de gouvernement d'entreprise de L'OCDE,

- <https://theses.hal.science/tel-01338594/document> consulté le 09/04/2024 à 21h38, Dauphine - Paris IX, Français.